

STUDIE

BMI-MLT-Studie an Berufsschulen des Kantons Luzern

In der Studienreihe «Body-Mass-Index (BMI) und sportmotorische Leistungsfähigkeit (MLT)» der Forschungsgruppe Bewegung und Sport der PH-Luzern wurden bei der letzten Datenerhebung Lernende von Berufsfachschulen im 3. Lehrjahr einbezogen. Die Resultate liefern interessante Erkenntnisse; insbesondere auch im Vergleich zu gleichaltrigen Kantonsschülerinnen und -schülern.

Die Zahl adipöser Kinder und Jugendlicher hat sich in den letzten vier Jahrzehnten weltweit verzehnfacht. In der Schweiz liegt die prozentuale Verteilung für Übergewicht gemäss dem letzten vergleichenden BMI-Monitoring für Kinder und Jugendliche bei durchschnittlich 17,2 Prozent, wovon 4,0 Prozent der BMI-Kategorie adipös, also schwer übergewichtig, zuzuschreiben sind. Bei diesem nationalen BMI-Monitoring liegt die Übergewichtsprävalenz von Kindern der Grundstufe bei durchschnittlich 12,4 Prozent und steigert sich auf 21,4 Prozent für Jugendliche der Oberstufe. Das Phänomen der Zunahme von Übergewicht mit fortschreitendem Alter findet man in praktisch allen Gesellschaften. Für die Schweiz liegen die durchschnittlichen Werte für das Jahr 2017 ab dem 15. bis zum 74. Lebensjahr bei 42 Prozent Übergewichtigen, wobei bei 15–24-jährigen Männern 25,6 Prozent und bei Frauen der gleichen Alterskategorie 14,8 Prozent übergewichtig oder adipös sind. Sehr oft geht Übergewicht mit verminderter körperlicher Aktivität einher. Dies kann sich generell negativ auf den physischen Gesundheitszustand auswirken und die Wahrscheinlichkeit erhöhen Zivilisationskrankheiten wie beispielsweise Diabetes Typ2 oder Herz-Kreislauferkrankungen zu bekommen. Auch scheint klar, dass sich

eine falsche Ernährung negativ auf die Gewichtsproblematik. Wobei man sich in der Fachliteratur über die Frage, ob die Energieaufnahme (Ernährung) oder der Energieverbrauch (körperliche Aktivität) die entscheidendere Rolle spielen uneins ist. Aus physiologischer Sicht ist klar, dass Dysbalancen der Energiebilanz zu Übergewicht oder auch Untergewicht führen und in den letzten Jahrzehnten in den meisten Industrieländern zur sogenannten Übergewichtsepidemie führten. So auch in der Schweiz, worauf zahlreiche Präventionsmassnahmen lanciert wurden. Unter anderem wird seit 2010 ein Schweizer BMI-Monitoring bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt.

Auch Freizeitverhalten abgefragt

Im Rahmen dieses Monitorings konnte die Forschungsgruppe Bewegung und Sport der PH Luzern bereits zum zweiten Mal die anthropometrischen Daten zur Bestimmung der BMI-Werte für den Kanton Luzern erheben und zeitgleich sportmotorische Leistungstests (MLT) durchführen. Um diese Daten näher zu analysieren, wurden mittels Fragebogen-Erhebung soziodemographische Faktoren wie Alter, Geschlecht, Nationalität etc., wie auch das Freizeitverhalten der Testpersonen

erfasst. Als Testsetting wurden Sportstunden gewählt, in welchen zunächst die Daten zur Bestimmung des BMI erhoben, und der Fragebogen ausgefüllt wurden. Nach einem standardisierten Aufwärmen folgte die Durchführung des MLT. Dieser umfasst insgesamt sieben normierte Testaufgaben, die verschiedenste Bereiche energetisch-determinierter Fähigkeiten wie z. B. die Schnellkraft, die Beweglichkeitsfähigkeit oder auch die kardiopulmonale Ausdauerkapazität beleuchten. Die Studienreihe hat zum einen auf deskriptiver Ebene das Ziel die Übergewichtsprävalenzen und die sportmotorischen Leistungsdaten für verschiedene Altersstufen und verschiedene Schultypen darzustellen. Zum anderen sollen mögliche Zusammenhänge zwischen BMI-Kategorien und der sportmotorischen Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung relevanter Faktoren erforscht und beschrieben werden.

1395 Personen des 3. Lehrjahres

Nach einer ersten Testreihe in den Jahren 2014 bis 2016 konnte in der zweiten Messperiode der Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021 erstmals Lernende von Berufsfachschulen in die Studie miteinbezogen werden. Insgesamt wurden 3111 Probandinnen und Probanden von der Kindergartenstufe bis zur Berufsfachschule einbezogen, wobei die Teil-Kohorte Berufsfachschulen 1395 Personen des 3. Lehrjahres umfasste. Die Tests konnten an 7 Berufsschulzentren des Kantons Luzern bei 108 Sportklassen durchgeführt werden. Die Stichprobe berücksichtigt 35 verschiedene Lehrerberufe und besteht aus 450 weiblichen und 945 männlichen Testpersonen mit einem durchschnittlichen Alter von 18,89 Jahren. Die Stichprobe der Teil-Kohorte Berufsfachschulen ist in Abbildung 1, gegliedert nach den 7 Berufsschulzentren, dargestellt:

Stichprobe Berufsfachschulen nach Geschlecht und Zentrum 2020/21. BBZ = Berufsbildungszentrum; N= Natur & Ernährung G= Gesundheit & Soziales W= Wirtschaft, Informatik & Technik; B=Bau und Gewerbe; KV= Kaufmännische Beruf

In der Folge werden ausgewählte Resultate der zweiten Messperiode präsentiert, ohne an dieser Stelle eine ganzheitliche Darstellung der Studie darlegen zu können. Abbildung 2 stellt die prozentuale Verteilung der BMI-Kategorien für Lernende der Teil-Kohorte Berufsfachschulen im Vergleich zu Gymnasiastinnen und Gymnasiasten des 12. Schuljahres dar:

Vergleich der prozentualen Verteilung der BMI-Klassifikation der Kantonsschullernenden im 12. SJ und der Berufsfachschullernenden im 3. Lehrjahr

Wie in der Grafik aufgeführt, sind etwas mehr als ein Viertel aller erfassten Berufsschullernenden übergewichtig. Jede/r Zwanzigste ist schwer übergewichtig und 3,7 Prozent der über 18-jährigen dieser Teil-Kohorte hat einen BMI-Wert der niedriger als 18,5 ist. Die Unterschiede zu den gleichaltrigen Kantonsschulabsolventinnen und -absolventen des 12. Schuljahres, die prozentual deutlich weniger als die Hälfte Übergewichtige und Adipöse verzeichnen, sind statistisch signifikant. Innerhalb der Teil-Kohorte Berufsfachschulen sind keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern auszumachen.

Lehrberufe sehr unterschiedlich

Auffällig ist die Verteilung der BMI-Klassifikation unter Berücksichtigung der Herkunft. Personen mit klassifiziertem Migrationshintergrund (weder Vater noch Mutter besitzen die Schweizer Staatsbürgerschaft), sind mit 40,9

Prozent zu 21,8 Prozent deutlich mehr von Übergewicht betroffen. Schaut man sich einzelne Lehrberufe oder Berufsgruppen an gibt es teils deutliche Unterschiede. Teilweise sind die Sub-Gruppen allerdings zu klein (< 30), um sie statistisch vertieft zu analysieren. Betrachtet man Lehrberufe, bei welchen die Probandenzahl über 30 liegt, findet man bei den Mediamatiker/innen mit 11,8 Prozent die geringste Anzahl übergewichtiger (inkl. adipöser) Lernender. KV-Lernende (22,9%) befinden sich im Mittelfeld dieser Statistik und Logistiker/innen (36,2%) ganz am Ende. Die Ergebnisse der motorischen Leistungstests (MLT) der Berufsfachschullernenden unterstreichen zu grössten Teilen Erkenntnisse aus den anderen beiden Teil-Kohorten: Männer erzielen im Durchschnitt in allen Disziplinen ausser im Beweglichkeitstest Sit & Reach bessere Resultate als Frauen. Betrachtet man die Resultate des MLT unter Berücksich-

tigung der BMI-Kategorien findet man für die meisten Disziplinen signifikante Zusammenhänge. In vier von sechs durchgeführten Disziplinen schneiden als adipös klassifizierte Lernende gegenüber den als übergewichtig und als normalgewichtig kategorisierten schlechter ab; die Normalgewichtigen gegenüber den Übergewichtigen besser. Das umgekehrte Bild ergibt sich – und dies ist bei allen Schultypen der Fall – bei der Disziplin Medizinballstossen. Hier manifestiert sich das bekannte Phänomen, dass mehr Masse die Beschleunigung eines Wurfobjekts begünstigt. Dies ist zudem die einzige Disziplin in welcher männliche sowie weibliche Lernende der Berufsfachschulen besser abschneiden als ihre gleichaltrigen Testpersonen der Kantonsschulen. In allen anderen Disziplinen schneiden sie signifikant schlechter ab. Ein weiterer auffälliger Unterschied zwischen diesen Schultypen ergibt sich für das sportliche Freizeitverhalten. Von den 1387 erfassten Berufsschullernenden geben 869 an, keiner sportlichen Vereinsaktivität nachzugehen, was 62,7 Prozent der gesamten Teil-Stichprobe entspricht. Von den 217 Testpersonen des 12. Schuljahres des Gymnasiums sind lediglich 33,5 Prozent nicht aktiv in einem Sportverein tätig.

Auch eine Frage der Herkunft

Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass die Daten von Berufsschullernenden einigen bekannten Mustern folgen: Der Einfluss des Geschlechts und der Herkunft auf den BMI oder auch der Einfluss des BMI auf die sportmotorische Leistungsfähigkeit wird bestätigt. Allerdings fällt auf, dass die untersuchten Lernenden des 3. Lehrjahres des Kantons Luzern im MLT teils massiv schlechtere Resultate erzielen und dass die durchschnittlichen BMI-Werte um ein Vielfaches höher sind als jene ihrer Altersgenossinnen und -genossen der Kantonsschulen. Mit über 25 Prozent verzeichnet diese Teil-Kohorte den höchsten Übergewichtsanteil aller untersuchten Schultypen. Wie aufgezeigt, sind hier insbesondere die Werte von Personen mit ausländischer Herkunft alarmierend. Gemäss Bundesamt für Statistik weisen in der Schweiz ausländische Personen statistisch gesehen 1,3 Mal häufiger ein zu hohes Körpergewicht auf, als Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit (BFS, 2018). Auch die sportliche Vereinsaktivität liesse sich auf den ersten Blick mit dem Herkunftsstatus erklären, denn auch

hier zeigt eine Studie zu den Sportvereinen in der Schweiz (Lamprecht, 2017), dass Schweizerinnen und Schweizer fast doppelt so oft Mitglied in einem Sportverein sind, als in der Schweiz lebende Ausländerinnen und Ausländer. Doch diese Schlussfolgerung greift zu kurz. Die prozentuale Anzahl Testpersonen mit ausländischer Herkunft liegt bei der Teil-Kohorte Berufsfachschulen bei 22,4 Prozent, bei den Kantonsschulen bei 17,8 Prozent und bei den 8. Klassen der Volksschulen sogar bei 30,3 Prozent. Die Übergewichtsprävalenz an Berufsfachschulen lässt sich somit nicht auf die Variable Nationalität der Testpersonen reduzieren. Ein weiterer bekannter Faktor ist jener des Bildungsniveaus der Eltern. Auch in dieser Studie bestätigt sich, dass Testpersonen mit Eltern mit tieferem Bildungsstand prozentual häufiger übergewichtig oder adipös sind. Dieser Zusammenhang ist allerdings in allen Teil-Kohorten etwa gleich verteilt. Die Interpretations- und Argumentationslinie bleibt also problematisch.

Fakt bleibt: Die vorliegenden Werte der Teil-Kohorte Berufsfachschulen im Bereich BMI sind im Vergleich zu anderen Schultypen signifikant schlechter und Berufsschullernende weisen eine enorm hohe Anzahl Personen auf, die sich nicht regelmässig in vereinsgebundener Form sportlich betätigen. In der ganzen Studie schneiden Personen die Vereinssport ausüben im MLT tendenziell besser ab. Diesen Aspekt gilt es weiter zu beforschen. Es wäre interessant zu ergründen, wann der Vereinsdropout bei Berufsschullernenden stattfindet und insbesondere wieso. Klar ist, dass die vorliegenden Zahlen aus gesundheitspolitischer Sicht durchaus brisant sind und ganzheitliche Lösungsansätze innerhalb des Settings des dualen Bildungssystems verfolgt werden müssten. Eine Sensibilisierung für dieses gesundheitspräventive Thema im Schulsetting des Allgemeinbildenden Unterrichts, des Sportunterrichts und an Projektwochen, sowie eine Thematisierung in den Berufsverbänden wäre wünschenswert.

Dies ist eine leicht gekürzte Version dieses Beitrages; den integralen Text finden Sie unter:
 ↗ <https://www.bch-fps.ch/folio/dokumente/>